

DAVLAT BUDJETI SOLIQLI DAROMADLARI IJROSI
SAMARADORLIGINI TA'MINLASH

Amanniyazova Nilufar Samijonovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya akademiyasi, Moliya va Moliyaviy
texnologiyalar fakulteti

J.Tursunov

Ilmiy rahbar, i.f.d., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498816>

Annotasiya: Davlat byudjeti har qanday iqtisodiyotning tayanchi bo'lib, uning samaradorligi millatning umumiy rivojlanishi va o'sishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Davlat byudjeti daromadlarining asosiy manbalaridan biri bu davlat xarajatlarini moliyalashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynaydigan soliqqa tortishdir. Shu bilan birga, davlat byudjetidan daromad olishda soliq solinadigan daromadlarning samaradorligi siyosatchilar, iqtisodchilar va olimlar o'rtasida doimiy munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ushbu maqolada soliqqa tortiladigan daromadlar samaradorligini ta'minlash resurslarni maqbul taqsimlash, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy ta'minot uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar: davlat byudjeti, iqtisodiy samaradorlik, iqtisodiy barqarorlik, iqtisodiyot, moliyaviy munosabatlar

Kirish: Soliq solinadigan daromadlarning samaradorligi davlat byudjetidan daromad olishda muhim rol o'ynaydi. Soliqqa tortish hukumatlar uchun muhim daromad manbai bo'lib, uning samaradorligi davlat xarajatlari uchun resurslarni safarbar qilishda juda muhimdir. Yaxshi ishlab chiqilgan soliq tizimi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi, qashshoqlikni kamaytirishi va ijtimoiy farovonlikni rag'batlantirishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) ma'lumotlariga ko'ra, soliq daromadlarining YAIM foizi sifatida 1% o'sishi iqtisodiy o'sishning 0,5% o'sishiga olib kelishi mumkin (XVJ, 2019). Bundan tashqari, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, samarali soliq tizimiga ega mamlakatlar yuqori soliq tushumlariga ega bo'lib, bu ularga butun jamiyatga foyda keltiradigan jamoat tovarlari va xizmatlariga sarmoya kiritishga imkon beradi (OECD, 2019). Davlat faoliyati, shu jumladan davlat xizmatlarini ko'rsatish fuqarolar va korxonalaridan olinadigan soliqlarga tayanadi. Davlat soliq ma'muriyatlari soliq qonunchiligini talqin qilishning muhim funksiyalarini bajaradilar; turli soliqlar va ijtimoiy sug'urta badallarini yig'ish; va soliq qonunlarini bajarish kabi. Fuqarolar va tadbirkorlik sub'ektlariga yanada yaxshi xizmat ko'rsatishda xarajatlarni

kamaytirish maqsadida soliq idoralari samaradorligini oshirishga e'tibor kuchaymoqda. Samaradorlikning oshishi ushbu tashkilotlarning ichki tashkilotlarini qanchalik yaxshi loyihalashiga

yangi yoki o'zgartirilgan ustuvorliklarni qondirish uchun byudjet mablag'larini qanchalik yaxshi ajratishlari; xarajatlarni kamaytirish uchun AKT va elektron hukumat tashabbuslaridan qanday foydalanishlari; va ular o'z xodimlarining darajalari, ish haqi va aralashuvini qanday aniqlashlariga bog'liq hisoblanadi. Yig'ish koeffitsienti daromad organi tomonidan amalga oshirilgan ma'muriyatning yillik xarajatlarini moliya yili davomida to'plangan umumiy daromad bilan taqqoslaydi. Vaqt o'tishi bilan kuzatilgan pasayish tendentsiyasi nisbiy xarajatlarning pasayishi (ya'ni samaradorlikning yaxshilanishi) yoki soliqqa rioya qilishning yaxshilanishi (ya'ni samaradorlikning yaxshilanishi) dalil bo'lishi mumkin. Soliq solinadigan daromadlarni samarali yig'ish oldida turgan asosiy muammolardan biri bu soliq to'lashdan bo'yin tovlashdir. Soliq to'lashdan bo'yin tovlash jismoniy shaxslar va korxonalar tomonidan soliqlarni noqonuniy to'lamaslik, natijada davlat uchun katta daromad yo'qotishlariga olib keladi.

Soliqqa tortiladigan daromadlarni samarali yig'ish oldida turgan yana bir muammo bu korrupsiya. Soliq ma'muriyatidagi korrupsiya turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan poraxo'rlik, qarindoshlik va o'zlashtirish. Xalqaro, soliq ma'muriyatidagi korrupsiya ko'plab mamlakatlarda muhim muammo bo'lib, natijada daromad yo'qotiladi va hukumatga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Korrupsiyani bartaraf etish uchun hukumatlar korrupsiyaga qarshi qat'iy choralarini, shu jumladan korrupsiyaga qarshi mustaqil agentliklarni tashkil etish, shaffof soliq ma'muriyati tizimlarini joriy etish va korrupsionerlarni ta'qib qilishni amalga oshirishi kerak. Samarasiz soliq ma'muriyati soliq solinadigan daromadlarni samarali yig'ish oldida turgan yana bir muammodir. Soliq ma'muriyatining samarasizligi soliq yig'ish jarayonida kechikishlar, xatolar va samarasizliklarga olib kelishi mumkin, bu esa soliq to'lovchilar uchun daromad yo'qotishlariga va xarajatlarning oshishiga olib keladi. Soliq ma'muriyatining samarasizligini hal qilish uchun hukumatlar zamonaviy soliq ma'muriyati tizimlarini, shu jumladan elektron hujjatlar va to'lov tizimlarini joriy etishlari va soliq xodimlarini yetarli darajada o'qitish va resurslar bilan ta'minlashlari kerak. Murakkab soliq qonunlari va qoidalari soliq to'lovchilar o'rtasida chalkashlik va noaniqlikni keltirib chiqarishi mumkin, bu esa nomuvofiqlik va daromad yo'qotishlariga olib keladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun hukumatlar soliq qonunlari va qoidalarini soddalashtirishi, soliq

to'lovchilarga aniq ko'rsatma va yordam ko'rsatishi va adolat, tenglik va soddalikni targ'ib qiluvchi soliq islohotlarini amalga oshirishi kerak.

Samarali soliq solinadigan daromad tizimi ko'plab mamlakatlar oldida turgan muhim muammolar bo'lgan soliq to'lashdan bo'yin tovlash va qochishni kamaytirishga yordam beradi. Soliq to'lashdan bo'yin tovlash va oldini olish daromadlarni sezilarli darajada yo'qotishiga olib keladi, bu esa hukumatlarning muhim davlat xizmatlarini ko'rsatish qobiliyatiga putur yetkazishi mumkin. Jahon banki tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, soliq to'lashdan bo'yin tovlash va qochish rivojlanayotgan mamlakatlarda YaIMning 15% atrofida daromad yo'qotishiga olib keladi va bu iqtisodiy rivojlanish uchun og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin (Jahon banki, 2019). Soliq solinadigan daromadlarning samaradorligini ta'minlash orqali hukumatlar soliq to'lashdan bo'yin tovlash va oldini olishni kamaytirishi, shu bilan daromad yig'ishni ko'paytirishi va soliq tizimining umumiy samaradorligini oshirishi mumkin.

Bundan tashqari, samarali soliqqa tortiladigan daromad tizimi boshqaruvda shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlaydi. Yaxshi ishlab chiqilgan soliq tizimi soliq to'lovchilar uchun aniq va oshkora asos yaratadi, bu esa hukumatga ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Jahon boshqaruv ko'rsatkichlariga ko'ra, shaffoflik va hisobdorlik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda soliqqa rioya qilish va daromadlarni yig'ish darajasi yuqori (Jahon banki, 2020). Soliqqa tortiladigan daromadlarning samarali tizimi hukumatlarga ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan resurslarni samarali taqsimlashga imkon beradi. Davlat xarajatlariga ustuvor ahamiyat berish orqali hukumatlar iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan ta'lim, sog'liqni saqlash va infratuzilma kabi muhim sohalarga sarmoya kiritishi mumkin.

Soliquqa tortiladigan daromadlarning samaradorligi soliquqa tortishda adolat va tenglikni ta'minlash uchun juda muhimdir. Yaxshi ishlab chiqilgan soliq tizimi soliq to'lovchilarga daromad darajasi yoki ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, adolatli va teng munosabatda bo'lishini ta'minlaydi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, boylarning soliqlarning adolatli ulushini to'lashini ta'minlaydigan progressiv soliq tizimi daromadlar tengsizligini kamaytirishi va ijtimoiy adolatni rag'batlantirishi mumkin (OECD, 2020). Samarali soliq solinadigan daromad tizimi hukumatlarga qashshoqlikni kamaytirishga va iqtisodiy o'sishga yordam beradigan kam ta'minlangan uy xo'jaliklari va kichik biznes kabi zaif guruhlarini maqsadli qo'llab-quvvatlashga imkon beradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, soliq solinadigan daromadlar samaradorligini ta'minlash resurslarni maqbul taqsimlash, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy ta'minot uchun juda muhimdir. Shaffoflik, hisobdorlik va adolatni targ'ib qiluvchi yaxshi ishlab chiqilgan soliq tizimi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi, qashshoqlikni kamaytirishi va ijtimoiy farovonlikni rag'batlantirishi mumkin. Hukumatlar soliq ma'muriyatiga sarmoya kiritish, soliq muvofiqligini oshirish va shaffoflik va hisobdorlikni oshirish orqali soliq solinadigan daromadlar samaradorligini birinchi o'ringa qo'yishlari kerak. Shunday qilib, hukumatlar davlat xarajatlari uchun resurslarni safarbar qilishi, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi va umuman jamiyatga foyda keltiradigan ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi. (2019). Fiskal Monitor: yuqori va ko'tarilgan tengsizlikning zararini qanday bartaraf etish. Vashington, DC: XVJ.
2. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti. (2019). OECD soliq siyosati tadqiqotlari No. 25: tengsizlikni hal qilishda soliq siyosatining roli. Parij: OECD.
3. Jahon Banki. (2019). Global Iqtisodiy Istiqbollar, 2019 Yil Iyun: Keskinlikning Kuchayishi, Bo'ysundirilgan Investitsiyalar. Vashington, DC: Jahon banki.
4. Jahon Banki. (2020). Jahon Boshqaruv Ko'rsatkichlari. Vashington, DC: Jahon banki.
5. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti. (2020). 27-sonli OECD soliq siyosati tadqiqotlari: iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va tengsizlikni kamaytirishda soliq siyosatining roli. Parij: OECD.